

АХМАД ЗАКИ ВАЛИДИЙНИНГ “ТАРИХДА УСУЛ” АСАРИДА МАНБАЛАР САҚЛАНАДИГАН ЖОЙЛАР ВА УЛАРДАН Фойдаланиш усуллари

Хўжаев Мўминжон Исохонович

Фалсафа фанлари доктори, профессор в.б.

Алфраганус университети

Алфраганус Халқаро илмий-тадиқот маркази раҳбари

Телефон: +99890-335-09-30

e-mail mumin_81@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Мақолада Аҳмад Заки Валидий Тўғоннинг “Тарихда усул” асарида келтирилган манбаларни ўрганиш, сақлаш ва тадиққ этишга оид фикрлар ёритилган.

Калит сўзлар: ёзма, манба, кутубхона, архив, қолдиқ, музей, асар, усул, Европа, маълумот.

ANNOTATION

The concepts of researching, studying, and conserving the sources offered in Ahmad Zaki Walidii Togon's work "Tarikhda Usul" are covered in the article.

Key words: work, technique, Europe, writing, source, library, archive, remnant, museum.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются концепции исследования, изучения и сохранения источников, предложенных Ахмадом Заки Валиди для божьего труда "Тарихда усул".

Ключевые слова: работа, техника, Европа, письменность, источник, библиотека, архив, реликвия, музей.

Ёзма манбалар кўпроқ кутубхоналар ва архивларда, қолдиқлар эса айниқса музейларда сақланади. Бирок, бу асарлардан улар сақланаётган жойларда фойдаланишнинг ҳам ўзига хос усуллари мавжуд. Европа кутубхоналаридан фойдаланиш йўллари ҳақидаги маълумотни Аднан Ўтүкэннинг Библиотек билимлари ва библиография номли асарида топишингиз мумкин. Музейлар ҳақида эса бундай туркий асар ҳали мавжуд эмас. Немис тилида эса О.Хомбергернинг Museumskunde 1924 асари тавсия этилади. Библиография ва кутубхоналардан фойдаланиш усуллари билмайдиган киши, масалан, Париж, Берлин ёки Вена миллий кутубхоналарига келса,

керакли китобларни топа олмай жуда кўп вақт йўқотади. Бу кутубхоналардан тўғри фойдаланиш европаликлар учун осон бўлса-да, Шарқ аҳолиси учун бу тизимни дарҳол тушуниш қийин бўлиб, керакли китобни топиш учун албатта чет эллик мутахассисга мурожаат қилишларини кўриш мумкин. Марҳум Ризо Нур бейнинг изланишларида, у Париж Миллий Кутубхонасида мавжуд бўлган кўплаб асарларни айнан ушбу кутубхоналардан фойдаланиш усулини билмагани учун йўқ деб ўйлаганини кўрдим. Кутубхоналарда маълум бир усул бўйича қидириш керак, айниқса журналларда чоп этилган мақолаларни топишда. Демак, ҳар қандай рисола ёки китоб мустақил ҳолда чоп этилганми ёки журналларда мақола сифатида эълон қилинганми – шунини аниқлаш зарур. Кутубхоналарда фойдаланиш учун асарлар рўйхатини тузишда муаллифларнинг исм-шарифларини ва уларнинг инициалларини диққат билан қайд этиш зарур.

Масалан, Шмидт, Смид, Шмид, Шмидт, Шмитх ёки Мюллер, Мёллер, Моллер, Миллер, Мюлер, Майер, Ҳаммер каби исмлар жуда кўп тарқалган. Агар уларнинг инициаллари тўғри қайд этилмаса, керакли китобни топиш жуда қийин бўлади. Масалан, фақат Ҳаммер ёки Мюллер деб ёзиш билан муаллиф ёки унинг асарини топиб бўлмайди, балки А.Б. Ҳаммер, В.С. Ҳаммер, Т.К. Мюллер ёки баъзан Ф.В.К. Мюллер деб тўлиқ инициаллар билан ёзиш керак. Муаллифларнинг исмлари алфавит тартибида карточка каталогларидан топилмаса, китоб мазмуни ёки мутахассисликка оид Fachkatalog каталогларидан қидирилади. Шунга қараб, асар журналларда, академиялар нашрларида ёки илмий жамиятлар тўпламларида эълон қилинганми – текшириш зарур. Кўплаб кутубхоналарда китоблар кўпроқ тўпламлар, сериялар ва журналларга қараб рўйхатга олинади. Муаллифлар бўйича каталог тузиш айниқса Германияда кенг ривожланган. Масалан, Истанбул университети нашрларининг Европанинг йирик кутубхоналарига юборилишини биласиз ва улардан бир серияни албатта кўришни хоҳлайсиз. Лекин Истанбул Университети Нашрлари деб аталган бу серия И ҳарфи бўйича ёки Нашрлар сўзига кўра Н ҳарфи бўйича, ёки айрим асарларда унинг Европа тилларига таржимаси асосида бошқа ҳарфлар қаторида жойлаштирилган бўлиши мумкин. Журналлар ва ҳужжатлар тўплами муаллиф, тўпловчи ва нашир бўйича эмас, балки умумий унвонига кўра рўйхатга олинади. Бу рўйхат турли қоидаларга асосланган. Агар журнал айрим йилларда катта форматда in folio шаклида чоп этилган бўлса, бу форматдаги жилдлар кутубхонанинг бир жойига жойлаштирилади; бошқа йилларда in 4°, in 8°, ҳатто in 16° шаклида чоп этилган бўлса, улар кутубхонанинг бошқа жойларига тақсимланади. Демак, журналларни қидираётганда, уларнинг жилдлари ҳар йили турли ҳажмда

чиққанини ҳам ҳисобга олиш керак. Чунки кўп кутубхоналарда жилдларнинг ҳажмлари каталогда кўрсатилмаган бўлиб, улар битта умумий рақам – signatur билан белгиланади. Шу сабабли, журнал жилдлари ҳажмига қараб турли жавонларга тақсимланган бўлади. Биз учун, Турк ва Ислом тарихи бўйича Gibb Memorial Series тўплами муҳим манбалардан бири ҳисобланади. Унинг айрим жилдлари in 4°, айримлари in 8°, Ибн Мискавийҳ факсимилеси эса in 16° ҳажмда босилган бўлиб, улар турли форматларга қараб тақсимланган бўлиши мумкин. Айрим кутубхоналарда бу тўплам Gibb номи остида, айримларида эса унга киритилган муаллифлар номи бўйича ёзилган бўлади.

Баъзи асарлар бир неча марта чоп этилган ва бир нашри иккинчисига мос келмаслиги мумкин. Масалан, агар сиз Птолемей ёки Страбон географиясини, Жалолиддин Румийнинг Маснавийсини, Марко Поло саёҳатномасини, Карл Маркснинг Капиталини ёки Ле Бонинг Византия тарихини қидираётган бўлсангиз, уларнинг турли нашрлари ҳажми бир-биридан фарқ қилишини ҳисобга олишингиз керак. Агар бирор жойда ушбу асарлардан иқтибос келтирилган парчани учратсангиз ва унинг аслини текширишни хоҳласангиз, ушбу иқтибос берилган манбанинг айнан қайси нашрдан олинганини аниқ белгилаб қўйишингиз керак. Акс ҳолда, керакли нашрни топа олмайсиз ёки топгунгача жуда кўп вақт сарф қиласиз. Шундай қилиб, кутубхоналардан осон фойдаланиш учун ушбу мураккаб шартлар билан таниш бўлиш лозим.

Манбаларни кўрсатувчи асарлар

57. Умуман тарих ва тарих масалаларига оид асарларнинг кенг каталоги Chr. Langlois томонидан “Manuel de bibliographie historique” (1901) китобида берилган. Жаҳон тарихига оид асарлар ва манбалар учун қуйидаги манбаларга мурожаат қилиш мумкин:

- H. Herre, Quellenkunde zur Weltgeschichte
- W. Ritter, Die Entwicklung der Geschichtswissenschaft an den führenden Werken betrachtet (1919)

Алоҳида даврлар бўйича:

Қадимги давр тарихи учун:

1. - W. Strehl & W. Soltan, Grundriss der alten Geschichte und Quellenkunde (2 жилд, 1913–14)
2. - Eduard Meyer, Geschichte des Altertums (5 жилд, 1925–1937)
- 3.- The Cambridge Ancient History (1924–1934, 10 жилд)
4. Ўрта асрлар тарихи учун:
5. - Ulysse Chevalier, Répertoire des sources historiques du moyen âge (2 жилд, 1905–1907)
- The Cambridge Mediaeval History (9 жилд)

Янги давр тарихи учун:

- Chr. Langlois, Manuel (иккинчи қисм)

- E. Fueter, Geschichte der neueren Historiographie (1911)

- The Cambridge Modern History (1917–1927, 13 жилд)

Алоҳида мамлакатлар бўйича:

Франция тарихи учун:

- G. Monod, Bibliographie de l'histoire de France (1888)

Англия тарихи учун:

- Ch. Gross, The sources and literature of English history (1485 йилгача) (1915)

Германия тарихи учун:

- Dahlmann-Waitz, Quellenkunde der deutschen Geschichte

Ислом мамлакатлари ва халқлари тарихи учун:

- C. Brockelmann, Geschichte der islamischen Völker und Staaten (1939)

Осмонли манбалари учун:

- Бурсали Тоҳир Бей, Осмонли муаллифлари (3 жилд)

- F. Babinger, Geschichte der osmanischen Geschichtsschreiber und Staaten und ihre Werke (GOG қисқартмаси билан)

Умумий турк тарихи учун:

- R. Grousset, L'Empire des Steppes

- *О. Турон, Умумий Турк тарихига кириш (I, 1946)

Туркия тарихи бўйича Европа олимларининг асарлари:

- De la Jonquière, Histoire de l'Empire Ottoman (1914, Париж) II, 714–727-бетлар

- Colonel Lamouche, Histoire de la Turquie (1934)

Манбалар тўпламлари ҳақида

Манбаларни тўплаш масаласида энг олдинги ўринда Германия туради. Германия тарихига оид манбалар ва ҳужжатларни жамлаган энг муҳим тўпламлардан бири юқорида ҳам зикр қилинган “Monumenta Germaniae Historica” асаридир. Унинг нашри 1819 йилда тарихчилар ҳайъати томонидан бошланган бўлиб, кейинчалик бу нашр “Германия Эски Тарих Илми Жамияти” номли доимий илмий жамият шаклида давом этган. Бу жамият “Archiv” (1876 йилдан кейин “Neues Archiv der Gesellschaft für die deutsche Geschichtskunde”) номли журнални ҳам чоп эта бошлаган. У бир асрдан ортиқ вақт давомида Германия тарихий тадқиқотларининг илмий маркази вазифасини ўтаб келмоқда. “Monumenta Germaniae Historica” дастлаб 500-1500-йиллар оралиғидаги Германиянинг қадимги ва ўрта асрлар тарихига оид ҳужжатларни нашр этишни режалаштирган эди, аммо ҳозирга қадар фақат XIII аср охиригача бўлган даврни қамраб олган ҳужжатлар чоп этилган.

Бу тўплам беш йирик бўлимга бўлинган:

1. *Scriptores* (ўрта аср Германия тарихчилари асарлари) – 30 том (in folio), 13 том (in 4°)
2. *Leges* (Қадимги герман қонунлари) – 13 том (in 4°)
3. *Diplomata* (Фармонлар ва сиёсий ҳужжатлар) – 5 том (in 4°)
4. *Epistolae* (Расмий мактублар ва ёзишмалар) – 9 том (in 4°)
5. *Antiquitates* (Қадимий артефактлар ва ёдгорликлар) – 9 том (in 4°)

Бундан ташқари, қуйидаги алоҳида сериялар ҳам мавжуд:

- *Auctores Antiquissimi* – Германиянинг энг қадимий муаллифлари асарлари (in 4°, 13 том)
- *Scriptores rerum Germanicarum, Nova Series* (in 8°, 9 том)
- *Poetarum Latinarum Medii Aevi* – ўрта асрларда латин тилида ёзган Германиялик шоирлар асарлари (5 том)
- Талабалар учун *Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum* ва *Geschichtsschreiber der deutschen Vorzeit* номли немисча таржималар

Биз учун Турк тарихининг қадимги ва ўрта аср ҳужжатларини нашр қилиш учун “*Monumenta*” тизими жуда мос келар эди. Германияликлар ўрта асрларда латин тилида ёзган муаллифларини бугунги замонавий немис маданиятининг ажралмас қисми деб ҳисоблашади. Шунингдек, биз ҳам ўрта асрларда асарларини арабча ёки форсча ёзган туркий муаллиф ва шоирларни миллий меросимизга киритишимиз мумкин. Венгрлар ҳам шу йўналишда “*Monumenta Hungariae Historica*” номли Венгрия тарихий манбаларини нашр қилишни йўлга қўйган бўлиб, бу тўплам XIX асрдан бери давом этмоқда ва ҳозирда 100 дан ортиқ томни ташкил қилади.

Франция эса бу каби ҳужжатларни “*Collection de documents inédits sur l’histoire de France*” номли тўпламда нашр қила бошлаган бўлиб, 1735 йилдан бери 100 дан ортиқ жилд чоп этилган.

Россия ўз манбаларини қуйидаги тўпламларда нашр қилган:

- “*Sobraniye russkikh letopisey*” (Рус солномалари тўплами) – 14 том (in folio ва in 4°)
- “*Sobraniye gosudarstvennykh gramot*” (Цар фармонлари ва уруш ҳужжатлари тўплами) – 100+ том (in folio)
- “*Akty istoricheskkiye*” (Тарихий ҳужжатлар)
- “*Akty yuridicheskkiye*” (Ҳуқуқий ҳужжатлар)
- “*Akty arkheograficheskikh ekspeditsiy*” (Қадимги ёдгорликлар билан боғлиқ ҳужжатлар)

Германия қадимги манбаларининг баъзиларида хунлар ва аварлар ҳақида маълумотлар учрайди, лекин Турк тарихига оид энг бой маълумотлар рус манбаларида жамланган.

Европада черков архивлари ҳам улкан миқдорда нашр этилган.

- Migne томонидан нашр этилган “Patrologia cursus completus” – 382 том (лотин ва юнон муаллифлари асарлари)

- “Patrologia Orientalis” (Францияда Шарқ черков ҳужжатлари тўплами) – бу серияда ислом ва турк тарихига оид муҳим маълумотлар мавжуд. Унда сириялик муаллифларнинг асарлари сурия тилида, насроний араб муаллифларининг асарлари эса араб тилида чоп этилган.

Ислом миллатлари, айниқса, туркларнинг тарихий ҳужжатлари

Ислом миллатлари, айниқса, туркларнинг тарихий ҳужжатлари ҳалигача йирик тўплам сифатида жамланмаган. Бундан ташқари, уларнинг танқидий матнлар усулида нашр қилиниши ҳақида жиддий ва асосли ишлар олиб борилмаган. Ҳатто бу манбаларнинг тўлиқ каталогини тузиш ва нашр этиш ишлари ҳам амалга оширилмаган. Араб тилида ёзилган тарихий асарлар С. Brockelmann томонидан “Geschichte der arabischen Literatur” (қисқартилган шакли GAL) номи билан 1898 ва 1902 йилларда иккита жилдда нашр этилган. Кейинроқ, 1937 йилдан буён у учта йирик қўшимча жилд (Supplementbände) сифатида чоп этилмоқда. Бу нашрларда ҳар бир даврга оид тарихий асарлар алоҳида тақсимланган. Форс тилидаги тарихий адабиётлар учун Е. Brownнинг 1925—1930 йилларда нашр этилган “Literary History of Persia” (қисқартилган шакли LHP) номли тўрт жилдли асари мавжуд. Шунингдек, форс адабиёти бўйича Brockelmann асарига ўхшаш тарзда С. А. Storey томонидан 1927 йилдан бери қисм-ма-қисм нашр қилинаётган “Persian Literature, a bio-bibliographical survey” ҳам жуда муҳим манбалардан биридир (бу сўнгги асар ҳали тўлиқ нашр қилинмаган). Осмонли тарихига оид манбалар учун F. Babingerнинг юқорида зикр қилинган асарини эслатиб ўтган эдик. Ушбу асарлар тарихий манбаларнинг чоп этилган версияларини қаерда ва қайси йилларда нашр қилинганини, шунингдек, қўлёзмаларнинг қайси кутубхоналарда ва қайси инвентар рақами билан сақланаётганини аниқ кўрсатиб беради. Мен ҳам ушбу китобнинг охирига Шарқшуносликка оид библиография қисмини қўшаман. Унда Ислом ва Турк тарихига оид чоп этилган ҳамда қўлёзма тарзида сақланаётган асосий манбаларнинг рўйхати, шунингдек, Шарқ қўлёзмалари каталоглари ва Шарқшунослик бўйича журналлар рўйхати келтирилади.

Интиқод (Критика)

Ҳозир биз тарихдаги усулнинг асосий тамойилларидан бири ва унинг асосий таянчи бўлган муҳим масала ҳақида гапиришга ўтамиз. Интиқоднинг вазифаси

– бизнинг олдимизда турган манбанинг маълум бир воқеа ҳақидаги гувоҳлиги ва ундан чиқарилган хулоса ҳақиқатга мувофиқ келадими-йўқми деган масалани ўрганишдан иборат.

Интиқод икки хил бўлади:

а) Ташқи интиқод (*Critique externe*) – бу бирор манбанинг воқеаларга оид баёнлари ҳақиқий гувоҳлик сифатида қабул қилиниши мумкинми-йўқми деган масалани ўрганишдир. Бунга “манбалар интиқоди” (*Critique des sources*) ҳам дейилади.

б) Ички интиқод (*Critique interne*) – бу манбаларда келтирилган маълумотларни воқеа ҳақиқатини ақс эттириш нуқтайи назаридан текшириш, уларни бир-бири билан солиштириш ва тасдиқлаш жараёнидир. Бунга баъзан “воқеалар интиқоди” (*Critique des faits*) деб ҳам айтилади.

Фақат ушбу икки интиқоддан ўтказилгандан сўнггина манбалар ва улардаги маълумотлар макон, замон ва мавзуга қараб тўғри таснифланиши мумкин.

Ташқи танқид

Ташқи танқид (*critique externe*) бир неча жиҳатдан амалга оширилади:

1. Қўлимиздаги манба сохтами? Агар сохта бўлмаса ҳам хато ва камчиликлар билан тўлмаганми? Манбаларнинг сохталиги турлича бўлиши мумкин:

а) Оддий сохтакорлик – яъни, бир асарнинг нусхасини тайёрлаб, уни ҳақиқийси ўрнида тақдим этиш. Бундай сохтакорлик айниқса қадимий осор-атиқаларда учрайди. Европада ҳайкал ва расмларда бу жуда кенг тарқалган. Ислом оламида бундай санъат турлари ривожланмагани сабабли, бу турдаги сохтакорлик кам учрайди. Фақатгина миниатюралар қўлёзма асарлар Европада катта талабга эга бўлгани учун, айниқса, эронлик антикварлар сохта миниатюралар ясаб, қўлёзма асарлар орасига қўшиб сотган ҳолатлар кузатилган.

Европада осор-атиқа сохтакорлиги бўйича махсус асарлар мавжуд. Масалан, Р. Монронинг “*Archeology and false antiquities*” (Лондон, 1905) асари. Шунингдек, ҳужжат ва ҳатто китоб сохтакорлигига ҳам тез-тез дуч келинади.

Бунга бир неча мисол келтирайлик:

– Ўтган асрда Қуддусда Шапиро исмли яҳудий кўплаб оқ чини ва кулоллик буюмлари ясаб, уларни Фаластиннинг энг қадимий осори сифатида Лондондаги Британия музейига сотган. Бу савдодан олган фойдаси уни қониқтирмагани учун янада катта сохтакорликка қўл урган. У Яманга бориб, у ерда эски яҳудий хатотлик асарларига ўхшатиб, сунъий равишда эскирган териларга Таврот ёзган.

Бу воқеа бутун христиан оламини ҳаяжонга солган, чунки бу Таврот мавжуд барча Таврот нусхаларининг энг қадимийси деб эълон қилинган. *The Times* газетаси ҳар куни ушбу Таврот ҳақида ҳаяжонли хабарлар ёзган. Шапиро

уни икки миллион инглиз фунтига сотмоқчи бўлган. Британия ҳукумати эҳтимол бу нархни ҳам тўлаган бўларди, аммо асарнинг сохталиги аниқланди. Натижада, сохтакор яхудийнинг барча режалари барбод бўлди.

– Шунингдек, ўтган асрда Анадолуда, Ҳарпут шаҳрида, Римлик император Нерон даврида Арманистонга қилинган юришлар ҳақидаги бир ёзув топилган. Истанбулда яшаган бир антиквар эса ўша даврдаги римлик генерал Корбуло номига қалбаклаштирилган қилич ясаб, унга юқоридаги ёзувни ўйиб ёздирган. Унинг мақсади бу буюмни Европа музейларига қиммат нархга сотиш эди. Бироқ, бу ҳам сохта эканлиги аниқланган.

– Қримда Караим яхудий олимларидан Фиркович ўз мазҳабини бошқа яхудий мазҳабларига нисбатан қадимий ва ҳақиқий эканлигини исботлаш мақсадида кўплаб қалбаки Караим қабр тошларини ясаган. Илк пайтларда у илм оламини ишонтира олган, бироқ кейинчалик асарларининг сохталиги ошкор бўлган.

Европада кўплаб одамлар ўзларини зодагонлар қаторига киритиш мақсадида қалбаки ҳужжатлар тузганлар. Масалан, XV асрнинг охирида Ҳусайн Байқара даврида Ҳиротда вазир бўлган Низомулмулк ўзини Пайғамбар авлодидан деб кўрсатиш учун сохта шажара (насабнома) туздирган ва уни уламолар ҳамда шайхулисломга тасдиқлатган. У ҳатто машҳур шоир Абдурахмон Жомийдан ҳам бу шажарани тасдиқлашни сўраган. Жомий бу таклифни ўта маҳорат билан рад этиб, унга қуйидаги байтни йўллаган: “Кимнинг пешонасида Пайғамбар нури бўлса, унга узун ва кенг шажара керак эмас. Юзида бундай нур йўқ бўлганларга эса шажара лаънатдан бошқа ҳеч нарса бермайди.” Шу каби сохта шажараларда кўплаб сиййидлар ва хочалар ўзларини ҳам Пайғамбар авлодидан, ҳам қадимги турк хонадонидан деб кўрсатиш учун Оғузхонни ҳам шажарага қўшишган. Сирдарё ҳавзасида тузилган шундай шажаралардан бири Истанбулдаги Холис Афанди кутубхонасида сақланади.

Шундай қилиб, ҳужжатлар турли мақсадларда тўқиб чиқарилади:

- Биринчидан, молиявий манфаат учун.
- Иккинчидан, мазҳаб таассуби сабабли ўз мазҳабини бошқалардан устун кўрсатиш учун.
- Учинчидан, шахслар ўз насабини олий кўрсатиш учун.

Бундан ташқари, бир мулкни эгаллаш учун қалбаки ҳужжатлар, тақиқланган жойларга бориш учун сохта паспортлар ясалади. Баъзи олимлар эса ўзларини улкан билим эгаси сифатида кўрсатиш учун сохта манбалар тузадилар ёки ҳеч қачон кўрмаган ҳужжат ва манбалардан гўёки фойдалангандек қилганлар. Масалан, ҳижрий учинчи асрда яшаган кимёгар

Муҳаммад ибн Али ибн Ваҳшия кўплаб сохта асарлар ёзиб, қадимий Бобил маданиятининг улуғворлигини исботлашга уринган. У қадимги тилларда ёзилган ёлғон матнлар тузган ва европаликлар буни ҳақиқий деб қабул қилганлар. Унинг “Қадимги ёзувлар ҳақидаги асарини” (*Savq al-mustahdm fi tarifat al-aqlâm*) 1810 йили Ж. фон Ҳаммер инглиз тилига таржима қилиб, илм оламига тақдим этган. “Набатийларда деҳқончилик” (*al-Falâhat al-Naba’iyya*) асарини эса Россияда Чволсон нашр қилган. Бироз ўтиб, бу асарларнинг барчаси сохта эканлиги маълум бўлди.

.б) Баъзи сохтакорликлар ҳукмдорларга ва юқори лавозим эгаларига яққол мактаб ёки лаганбардорлик қилиш мақсадида амалга оширилади.

Бу тоифага, масалан, Феридун Бейнинг “Мюншеъат” асарида Усманийлар давлатининг ташкил топиши даврига оид сохта ҳужжатлар киритилганини мисол қилиш мумкин.* Бу ҳужжатларнинг сохталлиги ҳақида Ж. Мордвман ўзининг “Тарих услули” китобида қайд этган. Кейинчалик Проф. Мәкримих Ҳалил Йинанч ушбу ҳужжатлар қаердан олинганини далиллар асосида кўрсатган.* Ислом дунёсидаги сохтакорликларнинг энг кенг тарқалган шакли — мазҳаб ва фикрий йўналишларни Пайғамбар (с.а.в.) орқали қўллаб-қувватлаш мақсадида “мавзуъ ҳадислар” (уйдирма ҳадислар) тўқиб чиқариш бўлган. Бу масала билан ислом уламолари, масалан, Али ал-Қорӣ шуғулланган, шунингдек, Европада Игнац Гольдцихер каби шарқшунос олимлар ҳам бу мавзунини тадқиқ қилган. Гольдцихернинг ҳадисларни таҳлил қилиш услубига бағишланган “Mohammedanische Studien” асари исломшуносликда танқидий таҳлил учун шахсиятлар томонидан юқори баҳоланган. Ушбу асар немис тилида ёзилган бўлиб, кейинчалик Ҳиндистон мусулмонларидан Худабахш уни инглиз тилига таржима қилган. Афсуски, ҳалигача бу асар туркчага таржима қилинмаган.

Сиёсий мақсадларда ҳам сохта ҳадислар ўйлаб топилган. Масалан, X асрда Бағдодда халифанинг турк кўшинлари сони ошиб кетиши баъзи арабларни хавотирга солган. Шу билан бирга, баъзилари эса туркларга таяниб, ўз душманларидан қасос олишга умид қилишган.

Бу жараёнда ал-Муқаддасий Пайғамбар (с.а.в.) дан қуйидаги ҳадисни ривоят қилган:

“Менинг умматимни Дайламларнинг ҳукмронлигидан Хуросондан келган бир ажам (яъни араб бўлмаган шахс) қутқаради. Унинг исми ҳам менинг исмимдек Муҳаммад бўлади.”* Кейинчалик бу ҳадисни Дайламийларни мағлуб

этган Муҳаммад Туғрулбек ҳақидаги башорат деб талқин қилишган. ⁹⁸Бунга ўхшаш Истанбулни турклар фатҳ қилиши ҳақидаги ҳадислар ҳам уйдирилган. Шунингдек, Имом Али (р.а.) ва бошқа ислом арбобларига нисбат берилган кўплаб ривоятлар мавжуд.

в) Баъзи шахслар борки, улар сохтакор эмаслар, аммо таққослашда хаёлларини ортиқча ишлатишга одатланганлар ва шу йўл билан натижада сохтакорлар қилган ишларга ўхшаш ишлар қиладилар. Бунинг мисолларидан бири ҳам Амасяли Ҳусамеддин Эфендининг Амасия тарихига оид асаридаги Анадолунинг қадимги тарихига оид қисмларидир. Ушбу асарда Селжуқийлар ва Усманийларнинг келиб чиқишига оид ёзганлари, Оғуз уруғ исмларини Осиё тарихида, Яҳудий ва Араб ривоятларида учрайдиган исмлар билан боғлаши, шунингдек, Селжуқийлар ва Илхонлар даври шахсларининг насаб ва авлодига оид ёзганлари фақат хаёлий таққослаш маҳсулидир. Жумладан, Селжуқий вазирларидан Шамседдин Муҳаммад Туғрой, Мужириддин Амиршоҳ (Хоразмий) ва бошқаларни Бобо Ильёс авлодидан кўрсатувчи насабномалар мутлақо хаёлийдир. Илхонлар даврида, Амасия ва Самирени марказ қилган ҳолда, Анадолуда яшаганликларини айтган ва фаолиятларига оид баъзи тафсилотларни ҳам келтирган кўплаб «нойон»лар (Самуқ Нойон, Ишбуға Нойон, Қозанчиқ Нойон, Айдинчиқ Нойонлар) тарихий исмларнинг араб алифбосида ёзилишидаги ўхшашликлардан келиб чиқиб ўйлаб топилган сохта шахсиятлардир.

Айниқса, Ҳусамеддин Эфендининг Анадолу турк бекилари Балту ва Балтук бейларни Мўғул амири Балту ибн Тенежидан келиб чиқариб ўйлаб топиши, гўёки Амасия Дарушшифосидаги битикда ўқиб, мавжуд деб билган «Амири Анадолу Аҳмад» ишорасидаги Аҳмадни Аҳмад Лакуший билан боғлаши ва асли Қазвинлик, кейинроқ Табризлик бўлган бу Аҳмад Лакушийни Селжуқ амирларидан Алақуш Бейнинг ўғли қилиб кўрсатиши, бир-бирини тўлдирувчи сохта ҳикояларнинг намунаси. Ҳусамеддин Эфендининг асаридаги бундай уйдирмалар сохта тарих яратиш мақсадида эмас, балки манбаларни ўз хаёл ва қарашларига кўра ўқиб, тафсир қилгандан сўнг улар асосида янги уйдирма силсила яратишдан иборатдир. Амасия вилояти ва Ўрта Анадолу тарихи учун қимматли маълумотларни ҳам ўз ичига олган бу асар ушбу уйдирмалар сабабли тўлиқ сохта тарихий асар деган шубҳага тушиб

* 1) Қаранг: С. Brockelmann, Geschichte der arabischen Literatur, I, 242-243; Supplementband, I, 430-431.

2) J. H. Mordtmann, İlm-i Usûl-i Târih, Истанбул, 1918, 148-149-бетлар.

3) Қаранг: Тарихи Усманий Энжумени Мажмуаси, XI-XIV жилдлар, 63-69, 81-сонлар.

4) Ахсан ат-тақсим, Лейден нашри, 483-бет.

5) Қаранг: W. Barthold, Mir İslama, II, 1912, 219-220-бетлар.

қолади. Шу билан бирга, тарихий манбаларда сохталикни аниқлаш борасида жуда эҳтиёткор бўлиш лозим. Кўпинча ҳақиқий ва ишончли манбалар сохта деб ҳисобланади, ҳатто сохталиги қатъий исботланган деб қабул қилинади. Бироқ кейинчалик уларнинг ҳақиқий экани маълум бўлади. Масалан, олмонлар XI—XII асрдаги Олмон ҳукмдорлари Буюк Отто ва Фридрих Барбаросса ҳақида ёзилган дoston тарзидаги манбаларни XIX аср бошида тўлиқ сохта деб ўйлашган эди. Кейинчалик уларнинг ҳақиқий экани аниқланди. Шунингдек, Чингизхон ҳаёти ва унинг аждодларига оид Юан-Чао-Би-ши (Мўғуллар тарихи) асарида мавжуд бўлган ривоятлар ҳам аввалроқ сонгида ўйлаб топилган деб ҳисобланган эди. Бугунги кунда бу асарнинг X аср ўрталаригача бўлган қисми ҳақиқий экани маълум бўлди. X асрда турклар орасида саёҳат қилган Ибн Фадлоннинг саёҳатномаси 1924 йилга қадар мутлақо сохта, балки Савсан номли араб элчисининг ёзган манбасидан кейинроқ ўйлаб топилган деб ҳисобланган эди. Бу фикрни айниқса рус археологларида Спизин ва олмон тадқиқотчиси Маркуарт қатъий иддао қилишган. Бироқ асарнинг Машҳадда топилган асл нусхаси нашр қилингандан сўнг бу иддаолар тўлиқ нотўғри экани тасдиқланди. Шунингдек, Хазар хоқонларидан Юсуфнинг 960 йилларда Испания яҳудийси Хашдай ибн Шапрутга ёзган мактуби мавжуд. 1870-йиллардан бошлаб бу мактуб бир неча бор таҳлил қилинган, энг охирида 1934 йилда руслардан Коковцев уни танқидий нашр қилган эди. Тадқиқотлар натижасида бу асар сохта экан, айниқса Қрим ярим оролига оид тафсилотларни ўз ичига олган кенгайтирилган шакли мутлақо сохта экан деган хулосага келинган. Бироқ ҳозирги пайтда мактубнинг ҳар икки нусхаси тўлиқ асл экани, ҳатто Хашдай ибн Шапрутнинг ўзи Кавказда (Хазарлар ҳудуди яқинида) бўлгани маълум бўлди.